

ALGORİTMİK DÜNYA ATILIŞI VE PLATFORM EĞLENCESİNİN ALEGORİSİ: *THE RUNNING MAN (2025) ÜZERİNDEN STREAMİNG KÜLTÜRÜNÜN ELEŞTİRİSİ*

Mert Testere

Yüksek Lisans Öğrencisi, Rekreasyon Yönetimi Bölümü, Dumlupınar Üniversitesi,
Kütahya, Türkiye

mert.testere@ogr.dpu.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0293-0063

ÖZET

Bu çalışma, dijital platformların yükselişiyle birlikte eğlence kültürünün algoritmik sistemler aracılığıyla yeniden yapılandırılmasını, popüler sinemanın güncel bir örneği olan *The Running Man* üzerinden incelemektedir. Geleneksel yayıncılık döneminde editoryal kararlarla şekillenen izleyici deneyimi, streaming platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte veri temelli testler, algoritmik öneri sistemleri ve etkileşim ölçümleri doğrultusunda yeniden kurgulanmıştır. Bu dönüşüm, bireyin özgür seçim yaptığı algısını üretirken, gerçekte onu önceden belirlenmiş içerik evrenlerine “atılmış” bir konuma yerleştirmektedir.

Çalışma, bu durumu algoritmik dünya atılışı kavramı çerçevesinde ele almakta; bireyin platform ekosistemleri içinde sürekli test edilen, ölçülen ve yönlendirilen bir özneye dönüşmesini tartışmaktadır. Filmde yer alan “Network” adlı yayın yapısı, streaming platformlarının güncel işleyiş mantığını alegorik bir biçimde temsil etmekte; eğlence, şiddet ve izlenme oranları arasındaki ilişkiyi görünür kılmaktadır. Bu bağlamda *The Running Man* (2025), yalnızca distopik bir anlatı olarak değil, algoritmik kültürün kendi doğrularını ve işleyiş biçimini popüler sinema aracılığıyla nasıl meşrulaştırdığını gösteren bir metin olarak değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, algoritmik kültürün bireysel izleme ve tercih pratiklerini aşarak, popüler anlatı formları ve kültürel temsiller üzerinden hegemonik ve tekelleşme eğilimi taşıyan bir yapıya dönüşme potansiyelini tartışmayı amaçlamaktadır. Film örneği üzerinden, algoritmik düzenin yalnızca teknolojik ya da ekonomik bir yapı değil; aynı zamanda kültürel temsilleri, anlatı biçimlerini ve toplumsal algıyı şekillendiren ideolojik bir mekanizma olarak nasıl inşa edildiği analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Algoritmik Kültür, Dijital Platformlar, Popüler Sinema, Hegemonya

ABSTRACT

This study examines how entertainment culture has been restructured through algorithmic systems alongside the rise of digital platforms, using *The Running Man* as a contemporary example from popular cinema. During the era of traditional broadcasting, audience experience

was shaped by editorial decisions; with the widespread adoption of streaming platforms, this experience has been reconfigured through data-driven testing, algorithmic recommendation systems, and engagement metrics. While this transformation produces the perception that individuals exercise free choice, it in fact positions them within preconfigured content universes into which they are effectively “thrown.”

The study addresses this condition through the concept of algorithmic world-thrownness, discussing how individuals are transformed into subjects who are continuously tested, measured, and guided within platform ecosystems. The broadcasting structure called “Network” depicted in the film allegorically represents the contemporary operating logic of streaming platforms, rendering visible the relationship between entertainment, violence, and viewership ratings. In this context, *The Running Man* (2025) is evaluated not merely as a dystopian narrative, but as a text that demonstrates how algorithmic culture legitimizes its own truths and modes of operation through popular cinema.

Ultimately, this study aims to discuss the potential of algorithmic culture to evolve beyond individual viewing and preference practices into a hegemonic and monopolizing structure mediated by popular narrative forms and cultural representations. Through the film example, the analysis demonstrates how the algorithmic order is constructed not only as a technological or economic system, but also as an ideological mechanism that shapes cultural representations, narrative forms, and social perception.

Keywords: Algorithmic Culture, Digital Platforms, Popular Cinema, Hegemony

GİRİŞ

Dijitalleşme süreci, medya endüstrisinin yalnızca teknik altyapısını değil, kültürel üretimini, dolaşımını, tüketim biçimlerini de köklü biçimde dönüştürmüştür (Veysikarani & Özel, 2025). Geleneksel lineer yayıncılık modeli, yayın akışının yayıncı kuruluşlar tarafından belirlendiği, izleyicinin hangi saatte neyi izleyeceği konumlandırıldığı, bu bağlamda ise izleyicinin sadece pasif konumda yer aldığı bir yapıydı (Akyol,2012). Dijital platformlar bu ilişkiyi görünürde tersine çevirerek izleyiciye seçim özgürlüğü ve kişiselleştirilmiş içerik vaat etmekteydi. Ancak bu yeni yapı, özgürlük söylemiyle birlikte algoritmik yönlendirme ve verilerin temel karar alma ve görünmez kontrol mekanizmalarını da beraberinde getirmiştir. Literatür tarandığında yapılan çalışmalar, dijital platformların yalnızca bireylerin ne izleyeceğini belirlemekle kalmadığını, aynı zamanda hangi içeriklerin görünür, değerli, doğal kabul edileceği şeklinde ortaya koymaktadır (Testere,2026a).

Dijital platformların yalnızca bireylerin ne izleyeceğini belirlemekle kalmadığını; aynı zamanda hangi içeriklerin görünür, değerli ve “doğal” kabul edileceğini de şekillendirdiğini ortaya koymaktadır (Mı, 2025). Algoritmik öneri sistemleri, izleyici davranışlarını sürekli olarak ölçmekte, test etmekte ve bu veriler doğrultusunda yeni içerik döngüleri üretmektedir (Özaksoy,2023). Bu durum, kültürel üretimin editoryal tercihlerden giderek uzaklaşarak, veri temelli ve öngörücü sistemler tarafından yönlendirilen bir yapıya evrilmesine neden olmaktadır.

Algoritmik kültür olarak tanımlanan bu yapı, bireyin öznel tercihlerini merkeze aldığı iddiasına rağmen, onları önceden yapılandırılmış seçenekler evrenine dahil eden hegemonik bir işleyiş üretmektedir (Testere,2026 b).

Dijital platformların yükselişi, küresel medya endüstrisinde yoğun bir tekelleşme sürecini de beraberinde getirmiştir (Akgül,2021). Özellikle Netflix gibi streaming platformlarının büyük film stüdyolarını ve yayıncı kuruluşları bünyesine katmaya yönelik girişimleri, medya gücünün tek merkezli bir yapıda yoğunlaşmasına yol açmaktadır (Erkek,2019). Bu süreç, yalnızca ekonomik rekabet açısından değil; kültürel çeşitlilik, anlatsal risk alma ve estetik üretim açısından da ciddi tartışmaları gündeme getirmektedir. Platform merkezli içerik üretimi, kültürel temsillerin algoritmik tercihler doğrultusunda standartlaşması riskini taşımakta; popüler anlatı biçimlerinin giderek daha geçişgensiz ve öngörülebilir hale gelmesine neden olmaktadır (Testere,2025c).

Popüler sinema, algoritmik kültürün yalnızca eleştirildiği değil, aynı zamanda meşrulaştırıldığı ve yeniden üretildiği önemli bir alan olarak öne çıkmaktadır (Ercansungur & Çetin,2023). Güncel sinema anlatıları, platform ekonomisinin değerlerini, kontrol mekanizmalarını ve izleyiciyle kurduğu ilişkiyi alegorik biçimlerde görünür kılmaktadır. Bu çalışmada, The Running Man filmi, algoritmik kültürün popüler anlatılar aracılığıyla nasıl temsil edildiğini ve bu temsilin hegemonik bir dünya görüşü üretme potansiyelini analiz etmek amacıyla ele alınmaktadır. Film, bireyin özgür seçim yaptığı varsayımını merkezine alan platform mantığını, test, izlenme ve performans odaklı bir eğlence rejimi içerisinde yeniden kurgulayarak, algoritmik düzenin ideolojik boyutlarını açığa çıkarmaktadır

Bu çalışmanın amacı, algoritmik kültürün yalnızca bireysel izleme pratikleri düzeyinde değil, popüler sinema anlatıları aracılığıyla kültürel meşruiyet kazanan hegemonik bir yapı olarak nasıl inşa edildiğini tartışmaktır. Bu doğrultuda çalışma, dijital platformların kültürel üretim üzerindeki etkilerini sinema örneği üzerinden inceleyerek, algoritmik düzenin gelecekte alabileceği biçimlere ilişkin eleştirel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır (Keskin, 2024).

Kuramsal Çerçeve: Algoritmik Kültür, Rıza ve Yumuşak Güç

Yumuşak güç kavramı, lineer yayıncılığın hâkim olduğu dönemde medya aracılığıyla gündelik hayatta belirgin biçimde yer edinmeye başlamıştır (Tauscher,2025). Yumuşak güç, bireylere belirli duygu ve düşüncelerin doğrudan dayatılmasından ziyade, bu yönelimlerin bireyin kendi isteği ve tercihiymiş gibi hissettirilmesi sürecine dayanmaktadır (Arslan,2022). Uzun yıllar boyunca bu etki, televizyon ve sinema gibi geleneksel medya araçları aracılığıyla üretilmiş; izleyici, sunulan anlatılar ve temsiller yoluyla belirli değer ve dünya görüşlerine yönlendirilmiştir (Ayaşlı,2026).

Gelişen dijital medya ortamında ise bu yönlendirme biçimi ortadan kalkmamış, aksine algoritmik kültürün yükselişiyle birlikte yeni bir form kazanmıştır (Mert,2021).Algoritmik sistemler, bireylere özgürlük ve kişiselleştirme söylemi altında sunulan içerikler aracılığıyla, tek merkezli ve tekelleşme eğilimi taşıyan bir dünya algısı üretmektedir. Bu çerçevede özgürlük

kavramı, bireyin gerçekten bağımsız tercihlerde bulunduğu bir alanı değil; önceden yapılandırılmış seçenekler içerisinde yapılan seçimleri ifade eder hâle gelmiştir. Böylece yumuşak güç, lineer yayıncılık dönemindeki görece görünür ideolojik yönlendirmeden çıkarak, algoritmik kültür içerisinde daha örtük ve dolaylı bir biçimde yeniden üretilmektedir (Testere,2026b).

Günümüzde algoritmik kültür, bireylere kendi rızalarıyla ve kendi isteklerine uygunmuş gibi sunulan içeriklerin dolaşıma sokulmasını ifade etmektedir. (Dönmez,2019). Bu yapı, izleyiciye seçimin tamamen kendisine ait olduğu izlenimini verirken, gerçekte sunulan seçeneklerin sınırları büyük ölçüde algoritmik sistemler tarafından belirlenmektedir. Bu yönüyle algoritmik kültür, genel kültürel yönlendirme pratiklerine kıyasla daha görünmez, ancak etkisi daha derin bir konumda yer almaktadır (Cevher,2025).

Bu dönüşüm, popüler sinema anlatılarında da karşılık bulmaktadır. Yeniden uyarlanan The Running Man, dijital platformların tekelleşmesi durumunda ortaya çıkabilecek olası sonuçları görünür kılan bir anlatı alanı olarak değerlendirilebilir. Film, ilk olarak 1990'lı yıllarda sinema izleyicisiyle buluşmuş olsa da, 2025 yılında yeniden üretilmesi, anlatının güncel medya ekosistemine uyarlanarak yeniden anlamlandırıldığını göstermektedir. Özellikle filmde "Network" adıyla temsil edilen yayın yapısı, günümüz streaming platformlarının, özellikle de Netflix'in tekelleşme eğilimleriyle ilişkilendirilebilecek bir yapı sunmaktadır (Testere,2026 b).

Bu yeniden uyarlama, dijital platformların güç yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkabilecek küresel ölçekteki korku ve kontrol atmosferini alegorik biçimde yansıtmaktadır. Filmde kurulan eğlence rejimi, yalnızca şiddet ve izlenme oranları üzerinden değil; aynı zamanda kitlelerin rızasının nasıl üretildiği ve yönlendirildiği üzerinden de okunabilmektedir. Bu bağlamda anlatı, platform merkezli medya düzeninin dünya ölçeğinde yaratabileceği hegemonik bir korku alanına işaret etmektedir.

Öte yandan, Netflix'in Warner Bros'u satın alma sürecindeki ısrarı ve bu sürecin Paramount tarafından kabul edilmemesi, filmdeki Network temsiliyle birlikte okunduğunda, sektörel güç mücadelelerine dair örtük bir gönderme olarak değerlendirilebilir. Bu durum, filmin yalnızca kurmaca bir distopya sunmadığını; aynı zamanda güncel medya endüstrisindeki tekelleşme tartışmalarını popüler sinema aracılığıyla yeniden üreten ve görünür kılan bir metin niteliği taşıdığını göstermektedir (Testere,2026b).

Lineer yayıncılık döneminde bireylerin neyi, ne zaman izleyeceği; prime time saatleri, yayın akışları ve program kuşakları aracılığıyla merkezi yapılar tarafından açık biçimde belirlenmekteydi (Akcan,2025). Algoritmik kültürde ise bu belirleyicilik ortadan kalkmış gibi görünmekte; yönlendirme, bireyin kendi rızasına dayalı bir tercih süreci olarak sunulmaktadır (Hülür,2025). Ancak bu görünümün aksine, hangi içeriklerin izletileceği, hangi söylemlerin dolaşıma sokulacağı ve hangi anlatıların meşrulaştırılacağı yine belirli güç mekanizmaları tarafından şekillendirilmektedir. Böylece algoritmik kültür, rızanın var olduğu izlenimini üretirken, rızanın kendisini görünmez kılan ve yönlendirmeyi daha derin bir düzeyde işleyen bir sisteme dönüşmektedir (Testere,2026a).Bu yönlendirme süreci, daha önce dijital kültürde

bireyin duygusal ve varoluşsal bütünlüğünün ironik mesafe aracılığıyla aşınmasını tanımlamak üzere geliştirilen Testere Etkisi kavramı ile okunduğunda, algoritmik kültürün rıza üretimini yalnızca içerik düzeyinde değil, öznel deneyim düzeyinde de yeniden yapılandırdığı görülmektedir(Testere,2026d)

ANALİZ: *The Running Man* (2025) Filminde Algoritmik Eğlence Rejimi

Network ve Algoritmik Gösteri Mantığı

The Running Man filminde “Network” adıyla temsil edilen yayın yapısı, klasik televizyon kanalı olmanın ötesinde, algoritmik eğlence rejiminin merkezî bir metaforu olarak konumlanmaktadır. Network, yalnızca içerik üreten ya da dağıtan bir mecra değil; izlenme oranları, kitle tepkileri ve performans ölçütleri doğrultusunda anlatıyı sürekli yeniden şekillendiren bir kontrol mekanizması olarak gösterilmektedir. Bu yapı, günümüz dijital platformlarının izleyici davranışlarını veri temelli sistemler aracılığıyla analiz ederek içerik akışını belirlemesine benzer bir işleyiş sergilemektedir. Filminde Network’ün karar alma süreçleri görünür biçimde merkezi olsa da, izleyiciye sunulan anlatı, bu yapının kaçınılmaz ve işlevsel olduğu yönünde bir meşruiyet oluşturmuştur.

Network’ün sunduğu eğlence biçimi, izleyici katılımını pasif bir seyir deneyiminden çıkararak performans ve rekabet odaklı bir yapı olmuştur. Ancak bu katılım, özgür bir etkileşim alanı yaratmaktan ziyade, sistem tarafından önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde gerçekleşmektedir. Bu yönüyle Network, algoritmik kültürün temel özelliklerinden biri olan “seçim varmış gibi görünen yönlendirme” pratiğini sinemasal bir düzlemde görünür hale getirmiştir.

Rıza, Yarışma ve Şiddetin Normalleşmesi

Filminde yarışmacıların oyuna katılımı, gönüllülük ve bireysel tercih söylemi üzerinden doğru gösterilmektedir. Katılımcılar, kendi rızalarıyla bu sisteme dahil olduklarını düşünmekte; ancak bu rıza, içinde bulunulan sosyoekonomik koşullar ve sistemin sunduğu sınırlı seçenekler nedeniyle sorgulanamaz hâle gelmektedir. Bu durum, algoritmik kültürde bireyin özgür iradesiyle seçim yaptığı yönündeki algının nasıl üretildiğine dair güçlü bir alegori sunmaktadır.

Yarışma formatı içerisinde şiddet, olağanüstü bir durum olmaktan çıkarılarak eğlencenin temel unsurlarından biri hâline olmaktadır. İzlenme oranlarının artışı, performansın sürekliliği ve seyir zevkinin korunması adına şiddet giderek normalleşmekte ve meşrulaştırılmaktadır. Bu normalleşme süreci, izleyicinin etik sınırlarını aşamalı olarak yeniden tanımlamakta; şiddet, sistemin işleyişine hizmet eden bir araç hâline gelmektedir. Böylece film, algoritmik eğlence rejiminin yalnızca içerik üretimini değil, izleyicinin duygusal ve ahlaki algılarını da dönüştürdüğünü göstermektedir.

Korku, Kontrol ve Hegemonik Anlatının İnşası

The Running Man'de korku, yalnızca dramatik bir unsur olarak değil, düzenleyici bir mekanizma olarak varlığını sunmuştur ((Beyazperde, 2026). Hem yarışmacılar hem de izleyiciler açısından korku, sistemin sorgulanmasını engelleyen ve sürekliliğini sağlayan bir araç hâline gelmektedir. Yarışmacılar için korku, hayatta kalma mücadelesinin kaçınılmaz bir parçasıyken; izleyiciler için bu korku, güvenli bir mesafeden tüketilen bir gösteridir.

Bu yapı, platform merkezli medya düzeninde korkunun nasıl hegemonik bir anlatı aracına dönüştüğünü sunmuştur. Sistem, kendisini alternatifleri olmayan bir gerçeklik olarak sunmakta; izleyici ve katılımcılar bu düzeni kabullenmeye yönlendirilmektedir. Film boyunca kurulan anlatı, algoritmik kültürün yalnızca teknik ya da ekonomik bir yapı olmadığını; aynı zamanda korku, rıza ve meşruiyet üzerinden işleyen ideolojik bir mekanizma olduğunu göstermiştir. Bu yönüyle *The Running Man*, dijital platformların güç yoğunlaşması ve tekelleşme eğilimlerinin kültürel düzlemde nasıl temsil edilebileceğine dair güçlü bir örnek sunmaktadır.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, dijital platformların yükselişiyle birlikte özellikle tekelleşme ekseninde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların, distopik bir anlatı üzerinden nasıl temsil edildiğini tartışmayı amaçlamıştır. İnceleme kapsamında ele alınan *The Running Man*, ilk kez 1990'lı yıllarda izleyiciyle buluştuğunda, uzak ve gerçekleşmesi zor bir gelecek tasviri olarak değerlendirilmiştir. Ancak günümüzde dijital platformların yıkıcı etkisinin artması, sinema salonlarının gerilemesi ve platform merkezli içerik üretiminin giderek tekelleşmesi, filmin sunduğu anlatının artık yalnızca distopik bir kurgu olmaktan çıkarak gelecekte karşılaşılabilecek bir olasılığa dönüştüğünü göstermektedir.

Güncel medya örnekleri bu dönüşümü destekler niteliktedir (Mallı,2019). Canlı yarışma formatları, hayatta kalma temelli televizyon programları ve dijital platformlarda üretilen reality showlar, rekabet, risk ve performans üzerinden kurulan eğlence anlayışının giderek normalleştiğine işaret etmektedir. Özellikle Netflix yapımı *Squid Game* gibi diziler, bireylerin maddi kazanç uğruna hayatlarını tehlikeye atmalarını merkezine alan anlatıları geniş kitlelere ulaştırmış; bu tür temsiller zamanla bir eğlence biçimi olarak kabul görmeye başlamıştır. Benzer şekilde farklı coğrafyalarda üretilen hayatta kalma ve rekabet odaklı programlar, bu anlatıların istisnai değil, yaygın bir eğilim hâline geldiğini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda *The Running Man*, algoritmik kültürün işleyişini popüler sinema aracılığıyla görünür kılan önemli bir anlatı örneği sunmaktadır. Filmde “Network” adıyla temsil edilen yayın yapısı; izlenme oranları, performans ölçütleri ve kitle tepkileri üzerine kurulu bir eğlence rejimini merkeze almakta, bu rejim aracılığıyla korku, şiddet ve rekabet olağan ve kabul edilebilir unsurlar hâline getirilmektedir. Bu yapı, algoritmik platformların içerik üretiminde benimsediği mantıkla örtüşmekte; izleyicinin ilgisi ve etkileşimi, anlatının temel belirleyicisi konumuna yerleşmektedir.

Öte yandan dijital platformların büyük medya şirketlerini bünyesine katmaya yönelik girişimleri, söz konusu distopik anlatıların yalnızca kurmaca düzeyinde kalmayabileceğine işaret etmektedir. Platform merkezli tekelleşme eğilimleri, medya gücünün sınırlı sayıda aktörün kontrolünde yoğunlaşmasına zemin hazırlamakta; bu durum, *The Running Man*'de kurgulanan sistemin gelecekte karşılaşılabilecek bir medya düzeni olarak okunmasını mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak çalışma, algoritmik kültürün popüler anlatılar aracılığıyla nasıl meşrulaştırıldığını ve bu sürecin kültürel düzeyde hangi riskleri barındırdığını ortaya koyarak, dijital platformların geleceğine ilişkin eleştirel bir değerlendirme sunmaktadır.

Kaynakça

Akcan, B. (t.y.). *Lineerlikten platform rejimine yeni(lenen) televizyon*. İletişim Bilimleri Alanında Uluslararası Derleme, 29.

Akgül, B. (2021). Endüstri 4.0 sürecinde dijital medyada kültürel dönüşüm. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi (İKTİSAD)*, 6(15), 206–224.

Arslan, Ş. (2022). *Yumuşak güç algısında Türk televizyon dizileri: Turkish TV series in the perception of soft power*.

Ayaşlı, Z. (2006). *Televizyonun popüler kültürü oluşturma ve yayma etkisi* (Yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi).

Akyol, O. (2012). Gelişen televizyon yayın teknolojileri ve etkileşimli yayıncılık uygulamaları. Yayınlanmamış doktora tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Beyazperde. (2026). Ölümüne Koşan Adam – Eleştiriler. Beyazperde.com. [https://www.beyazperde.com/filmler/film-290564/elestiriler-beyazperde/:contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://www.beyazperde.com/filmler/film-290564/elestiriler-beyazperde/:contentReference[oaicite:1]{index=1})

Cevher, R. (2025). Algoritma çağında yetiştirme kuramı: Yoğun yetiştirme ve veri sistemi çözümlemesi ekseninde bir literatür değerlendirmesi. *İletişim Çalışmaları*, 41.

Ercansungur, D. O., & Çetin, E. (2023). Popüler kültür ve dijitalleşme: Yeni medya ekosisteminde yakınsama ve kitle üzerine sosyolojik bir analiz. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 12(2), 565–584.

Erkek, R. (2019). Yeni medya teknolojilerinin film endüstrisine etkileri: Netflix örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dönmez, E. (2019). Yeni medya ile değişen televizyon yayıncılığında içerik üretimi: Küresel ve yerel ölçekli platformlar (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).

Hülür, H. (2025). Popüler kültürün konvansiyonel ve dijital biçimleri: Popüler nihilizm kültürü ya da kültür algoritmaları. *TRT Akademi*, 10(25), 1178–1185.

Keskin, E. K. (2024). Dijital medya ortamında rızanın algoritmik inşası: Eleştirel algoritma çalışmaları perspektifinde bir tartışma. *Yeni Medya*, (16), 329–353.

MI, B. (t.y.). *Yeni medya çağında dijital: Yeni medya yeni kavramlar* (1).

Mert, Ş. E. (2021). Türkiye'de çevrimiçi izleyicilik: İsteğe bağlı video (VOD) hizmeti ve izleyicisi (Doctoral dissertation, Ankara Üniversitesi (Turkey)).

Mallı, E. (2019). Yeni medya ve televizyon izleme pratiklerinin dönüşümü (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).

Testere, M. (2025). Dijital platformların yıkıcı etkisi karşısında sinema salonlarının rekreasyonel dönüşümü. İçinde *Anadolu 18th International Conference on Social Sciences* (ss. 760–772). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18108479> c

Tauscher, S. (2025). Diasporada popüler kültür: Ulusötesi kimlik ve yumuşak güç stratejileri. *TRT Akademi*, 10(25), 950–987.

Testere, M. (2026). Lineer yayıncılıktan algoritmik kültüre: Oscar örneği üzerinden MTV'den YouTube'a medya hegemonyasının dönüşümü. İçinde *Africa 9th International Conference on Scientific Researches* (9–11 Ocak 2026, Kahire). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18652061> a

Testere, M. (2026, 15 Şubat). Medya imparatorlukları yeniden şekilleniyor: Netflix–Warner Bros olası birleşmesinin geleneksel yayıncılık ve dijital pazar dinamiklerine yıkıcı etkisi. İçinde *Africa 9th International Conference on Scientific Researches* (9–11 Ocak 2026, Kahire). <https://doi.org/10.5281/zenodo.18652162> b

Testere, M. (2026). Letter of acceptance for “Dijital Nihilizm ve Sembolik Direniş: Testere Etkisi Üzerine Pilot Bir Çalışma” [Unpublished acceptance letter]. Academy Global Far East Asia 6th International Conference on Social Sciences, Tokyo, Japan. d

Veysikarani, D., & Özel, S. Ö. (2025). Dijitalleşme sürecinde platform ekonomisinin analizi. *Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 29(1), 1–20.

Özaksoy, B. (2023). Post Truth bağlamında kişiselleştirme algoritmaları üzerine Bir araştırma: Sosyal Medyada etkileşim Yoluyla keşif (Master's thesis, Marmara Üniversitesi (Turkey)).